

НЕОЛОГИЗМЫ И ТРУДНОСТЬ ИХ УПОТРЕБЛЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Каримова Малика Яхия кызы

Студент 2 курса

Отделение русского языка и литературы

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

Научный руководитель: Хошмуратова И.П.

Аннотация: Данная статья исследует процесс формирования неологизмов в русском языке, а также выявляет основные проблемы, с которыми сталкиваются пользователи языка при попытке использовать эти новые слова.

Ключевые слова: неологизмы, лексический состав, образование слов, композиция, аббревиатуры, заимствования.

Abstract : This article examines the process of formation of neologisms in the Russian language, as well as identifies the main problems that language users face when trying to use these new words.

Keywords: neologisms, lexical composition, word formation, composition, abbreviations, borrowings.

Неологизмы, как важная составляющая языковой эволюции, способствуют обогащению лексического состава языка и отражают изменения в обществе, технологиях и культуре. В русском языке процесс формирования новых слов постоянно активен, отражая потребности и динамику современного общества. Однако, несмотря на их значимость, многие неологизмы сталкиваются с определенными трудностями при их использовании. Как в понимании, так и в употреблении, некоторые из них вызывают затруднения у пользователей языка. Это может быть связано с их новизной, неоднозначностью значения или отсутствием устоявшихся правил употребления.

Процесс формирования неологизмов в русском языке является многообразным и динамичным, отражая изменения в обществе, культуре и технологиях. Новые слова могут возникать по различным путям, таким как композиция, аббревиатуры, заимствования из других языков и др.

Один из наиболее распространенных способов образования неологизмов в русском языке - *использование производных слов*, при помощи суффиксов и префиксов. Например, слово "блог" является результатом образования от английского "web log", где "web" указывает на сеть интернет, а "log" на запись. Путем обрезания и изменения окончания слово стало удобным и лаконичным для использования в русском языке, обозначая онлайн-дневник или журнал.

Этот процесс демонстрирует не только способность русского языка адаптироваться к новым реалиям и технологиям, но и его открытость к влиянию

других языков и культур. Стремление к выражению новых концепций и идей часто требует появления новых слов и терминов, что способствует богатству и разнообразию лексического состава русского языка.

Во-первых, многие новые слова могут вызывать недопонимание из-за их отсутствия в устоявшихся словарях или их неузнаваемости среди пользователей языка. Например, термин "инфлюенсер", который обозначает человека, обладающего влиянием в социальных сетях, может быть непонятен людям, не знакомым с современными тенденциями в интернет-культуре. Это создает барьеры в коммуникации и может затруднять понимание текстов или разговоров, содержащих неологизмы.

Кроме того, новые слова могут иметь неоднозначные или неустойчивые значения, что также способствует затруднениям в их употреблении. Например, термин "тренди" может быть использован для обозначения чего-то модного или актуального, однако его точное значение может варьироваться в различных контекстах, что может ввести в заблуждение или вызвать недопонимание у слушателей или читателей.

В целом, несмотря на важность и активное использование неологизмов в русском языке, их употребление может быть сопряжено с определенными трудностями из-за их новизны, неоднозначности и неузнаваемости. Для преодоления этих трудностей важно контекстуализировать новые слова, объяснять их значения и использовать их с учетом аудитории, чтобы обеспечить эффективную коммуникацию и понимание.

В статье мы выделили несколько рекомендации употребления неологизмов в русском языке, которые могут существенно облегчить их понимание и интеграцию в речь. Разберем несколько рекомендации:

Контекстуализация: При использовании неологизмов важно контекстуализировать их, то есть включать их в предложения или высказывания таким образом, чтобы было понятно, что именно вы имеете в виду. Объяснение значения нового слова или его использование в определенном контексте помогает слушателям или читателям лучше понять его смысл. Контекстуализация играет важную роль в использовании неологизмов, обеспечивая их понимание и правильное восприятие собеседниками или читателями. Когда новое слово вставлено в определенный контекст, его значение становится более ясным и конкретным для аудитории. Например, если вы используете неологизм "компьютерофобия", вы можете контекстуализировать его, говоря: *"Моя бабушка страдает компьютерофобией, поэтому она отказывается пользоваться интернетом и компьютерами из-за своего страха перед ними"*. В этом контексте, понятно, что "компьютерофобия" означает страх перед компьютерами и использованием интернета.

Объяснение значения нового слова или его использование в конкретной ситуации помогает аудитории лучше понять его смысл и контекст его применения.

Это сделает вашу речь более ясной и эффективной, уменьшая возможные недопонимания и уточняя вашу идею или сообщение.

Активное использование: Чем чаще вы используете неологизмы в своей речи и письменных высказываниях, тем легче они будут восприниматься вашими собеседниками или читателями. Активное включение новых слов в общение способствует их утверждению в языке и повышает степень их узнаваемости и понятности, также играет важную роль в их утверждении в языке и повышении степени их узнаваемости и понятности среди аудитории.

Когда новые слова регулярно встречаются в различных контекстах и ситуациях, они становятся более знакомыми для пользователей языка. Чем чаще они встречаются и используются в общении, тем быстрее они становятся частью лексического запаса слушателей или читателей. Например, если в разговоре или статье регулярно употребляется неологизм "*криптовалюта*", люди начинают осознавать его значение и контекст применения, что делает его более узнаваемым и понятным.

Таким образом, активное использование новых слов способствует их утверждению в языке. Постепенно они становятся общеупотребительными и признанными частью лексического состава языка, что повышает их авторитет и значимость [3].

Объяснение: Если вы используете неологизм в разговоре или тексте, который может быть непонятен вашему аудитору или читателю, не стесняйтесь объяснить его значение. Это поможет избежать недопонимания и сделает вашу коммуникацию более ясной и эффективной. Например, если вы употребляете неологизм "*технофобия*" в разговоре о современных технологиях, а ваш собеседник не знаком с этим термином, вы можете пояснить его, сказав: "*Технофобия - это страх перед использованием современных технологий и компьютеров*". Такое объяснение помогает вашему собеседнику лучше понять вашу мысль и контекст обсуждения. Предоставление объяснения нового слова также способствует расширению словарного запаса и обмену знаниями между говорящими. Это создает благоприятную атмосферу для обучения и обмена информацией [3].

Использование аналогий или синонимов: В случае, если новое слово вызывает затруднения, можно прибегнуть к использованию аналогий или синонимов, чтобы передать ту же идею или концепцию. Это облегчит понимание и уменьшит риск неправильного толкования. Использование аналогий или синонимов может быть полезным при введении неологизмов в речь или текст, особенно когда новое слово вызывает затруднения у аудитории или читателя.

Когда вы сталкиваетесь с неологизмом, который может быть непонятен вашему собеседнику или читателю, вы можете прибегнуть к использованию аналогии или синонима, чтобы передать ту же идею или концепцию [2]. Например, если вы используете неологизм "*краудсорсинг*" (crowdsourcing) в разговоре или тексте и вашему собеседнику неизвестно его значение, вы можете объяснить его,

используя аналогию: *"Краудсорсинг - это процесс получения информации, решения задач или создания продуктов с помощью обращения к широкой аудитории людей через интернет"*. Такое использование аналогии помогает вашему собеседнику лучше понять суть неологизма.

Также можно прибегнуть к использованию синонимов для неологизма, если подобный термин уже известен вашему собеседнику. Например, вместо неологизма *"блог"* вы можете использовать синоним *"интернет-дневник"* или *"веб-журнал"*. Использование аналогий или синонимов помогает сделать вашу коммуникацию более понятной и эффективной, облегчая понимание новых слов и идей, а также уменьшая риск неправильного толкования или недопонимания.

При соблюдении данных рекомендаций использование неологизмов становится более эффективным и прозрачным, способствуя улучшению коммуникации и более точному выражению мыслей и идей.

Список литературы:

1. Бектурсынова А. М. Профессиональная языковая личность учителя русского языка // *Universal journal of academic and multidisciplinary research*. – 2023. – Т. 1. – №. 8. – С. 35-43.
2. Гордон Е.М. Русский неологизм: общие и лингвокультурные аспекты. – М.: Флинта: Наука, 2009.
3. Кубрякова Е.С. Словообразование в современном русском языке. – М.: Высшая школа, 1979.
4. Хошмуратова И. П., Машарипова С. Т. Синтаксические конструкции пословиц и поговорок с использованием противительных союзов // *Символ науки*. – 2023. – №. 12-1-2. – С. 105-108.
5. Хошмуратова И. П. Приемы развития речи учащихся на основе пословиц и поговорок на уроках русского языка // *Интернаука*. – 2023. – Т. 17. – С. 38.
6. Ширяев Е.С. Новая лексика русского языка: лингвистический аспект. – М.: Наука, 1985.

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ-НЕОЛОГИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ: СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Муратбаева Рахима Тимур кызы

Студент 2 курса

Отделение русского языка и литературы

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

Научный руководитель: Хошмуратова И.П.

Аннотация: Современный русский язык активно развивается под влиянием различных факторов, таких как технологические изменения, социокультурные